

Titel: Auf dem Weg zu einer besseren Arbeitswelt im Krankenhaus: Eine qualitative Analyse der Implementierung von Magnet-Prinzipien in Deutschland

Autor*innen: Joan Kleine, Julia Köppen, Reinhard Busse

Hintergrund: Gute Arbeitsbedingungen sind entscheidend für die Zufriedenheit des Gesundheitspersonals und die Versorgungsqualität. Der nachhaltige organisatorische Wandel in deutschen Krankenhäusern ist jedoch wenig erforscht. Das Magnet4Europe-Projekt (M4E) bot 20 deutschen Krankenhäusern einen strukturierten Interventionsansatz auf Basis der Magnet-Prinzipien. Während das Magnet-Modell in den USA etabliert ist, gibt es in Europa aktuell nur ein Magnet-anerkanntes Krankenhaus, keines davon in Deutschland. Zielsetzung: Die Studie untersucht Einflussfaktoren im Implementierungsprozess der Magnet-Prinzipien in zwei deutschen M4E-Krankenhäusern (K1 und K2).

Methoden: Qualitative Längsschnittstudie basierend auf der Normalization Process Theory (NPT). Zwischen Dezember 2021 und Oktober 2023 wurden sechs zentrale Akteure der Magnet-Umsetzung in K1 und K2 zu drei Zeitpunkten wiederholt interviewt. Die Analyse folgte den vier NPT-Konstrukten: Kohärenz, kognitive Partizipation, kollektives Handeln und reflexive Bewertung.

Ergebnisse (vorläufig): Die Implementierung verlief in K1 und K2 unterschiedlich: **Kohärenz:** Laut den Befragten war Magnet in K1 früh als strategisches Ziel verankert und wurde durch eine Bestandsaufnahme (Gap-Analyse) konkretisiert. In K2 wurde Magnet als gemeinschaftliches, interprofessionelles Projekt mit Bottom-up-Ansatz beschrieben. **Kognitive Partizipation:** Die Befragten in K1 berichteten von einer strukturierten, managementgeprägten Implementierung, mit starker Einbindung des oberen Managements. K2 verfolgte flexiblere, informellere Prozesse und eine breitere interprofessionelle Beteiligung. **Kollektives Handeln:** In K1 wurden erste interdisziplinäre Arbeitsgruppen gebildet, deren Initiativen jedoch teilweise durch bestehende Hierarchien begrenzt wurden. In K2 wurde berichtet, dass die frühzeitige Integration unterschiedlicher Berufsgruppen zu einer höheren Eigeninitiative der Mitarbeitenden bei der Umsetzung führte. **Reflexive Bewertung:** K1 nutzte vor allem standardisierte Befragungen zur Erfolgsmessung der Implementierung, während K2 auf informelle Feedbackprozesse und interdisziplinäre Reflexionsrunden setzte. Beide Krankenhäuser zeigten Fortschritte in der Umsetzung von Magnet, hatten laut den Befragten jedoch mit ähnlichen Herausforderungen zu kämpfen, insbesondere bei der Einbindung der Ärzteschaft und der langfristigen Sicherung von Ressourcen. Trotz unterschiedlicher Strategien entwickelten sich in beiden Krankenhäusern Shared Governance-Ansätze und eine zunehmende Integration der Magnet-Prinzipien in den Arbeitsalltag.

Implikationen für Forschung und Praxis: Die Ergebnisse zeigen, dass nachhaltige Veränderungsprozesse strategisch, interprofessionell und partizipativ gestaltet werden sollten. Führung, personelle und finanzielle Ressourcen sowie kontinuierliche Reflexion sind dabei zentrale Erfolgsfaktoren. Die Studie liefert erste Erkenntnisse darüber, wie Magnet-Prinzipien in deutschen Krankenhäusern umgesetzt werden können. Zukünftige Forschung sollte vertiefend untersuchen, welche langfristigen Effekte sich ergeben, wie interprofessionelle Zusammenarbeit optimal gestaltet werden kann und welche Steuerungsansätze zur erfolgreichen Implementierung beitragen.